

Maqom, Shoshmaqom
Urazaliev Bawirjan

Nukus davlat pedagogika institutining musiqa ta'lim yo'nalishi 2B-
kurs talabasi

Karimbaev Anvar

Nukus davlat pedagogika institutining musiqa ta'lim yo'nalishi 2B-
kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11399572>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 21-may 2024 yil
Ma'qullandi: 25-may 2024 yil
Nashr qilindi: 31-may 2024 yil

KEY WORDS

*Shashmaqom, Tasnif, Tarje',
Muhammas, Saqil, Gardun,
mushkilot, cholg'u asar.*

ABSTRACT

Ushbu maqolada Shashmaqomning cholg'u yo'li, ya'ni mushkilot haqida ma'lumotlar keltirilgan bo'lib, uninghar bir qismlari batafsil tushuntirilgan. Bundan tashqari Buzruk va Rost maqomlarining cholg'uyo'llari haqida ham batafsil ma'lumotlar berilgan.

Maqom va Shashmaqom mumtoz musiqaning bir-biriga chambarchas bog'liq bo'lgan ikki turi bo'lib, ular Markaziy Osiyoda, xususan, O'zbekiston va Tojikistonda paydo bo'lgan. Maqom turkchada maqom nomi bilan ham mashhur bo'lib, an'anaviy o'zbek musiqasida qo'llaniladigan ohanglar tizimidir. Shashmaqom esa mumtoz o'zbek musiqasining maqom tizimida ijro etiladigan janridir. Maqom tizimi an'anaviy o'zbek musiqasida kuylar yaratishda qo'llaniladigan tarozilar majmuasidan iborat. Maqomlar, musiqiy ijrochilik san'atida muhim rol o'ynaydi va ularni ijro etish uchun maxsus bilim va ko'nikmalarga ega bo'lish talab etiladi. Ijrochilar, maqomlarni turli musiqiy asboblarda yordamida, jumladan tanbur, dutar, sato va boshqalar bilan ijro etishadi. Shuningdek, maqomlar, she'riyat va adabiy matnlar bilan ham bog'liq bo'lib, ularni ijro etishda xonandalar matnlarni o'qiydilar va musiqiy ohanglarni yaratadilar. Har bir maqomning o'ziga xos o'ziga xos qoida va qoliplari mavjud bo'lib, ular o'sha muayyan rejim doirasidagi kuylarning ijrosini tartibga soladi. Bu kuylar ko'pincha o'zbek xalq cholg'ulari tanbur, doira, chang kabi cholg'u asboblari bilan chalinadigan ritmik naqshlar bilan birga keladi.

Shashmaqom san'at olamida eng mukammal turkum asarlardan sanaladi. Hech bir xalq Shashmaqomdekyirik turkumli asarlarga ega emas, deb ishonch bilan ayta olamiz. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, Shashmaqomdagi har bir asar, xoh u cholg'u asar bo'lsin, xoh aytim yo'li bo'lsin, umumiy qonun qoidadan tashqarida yaratilgan emas. Ularning tuzilishini, yaratilishini o'rganar ekanmiz, bunga yana bir bor amin bo'lamiz. O'zbek tilida "olti maqom" ma'nosini anglatuvchi Shashmaqom mumtoz musiqaning maqom tizimini o'zida mujassam etgan janridir. U Shashmaqom ansambli deb nomlanuvchi sozandalar guruhi tomonidan ijro etiladi, uning tarkibiga odatda xonandalar, cholg'u asboblari va zarbli cholg'uchilar kiradi. Musiqa ko'pincha sevgi, tabiat va ma'naviyat mavzularini ifodalovchi she'riy misralar bilan

birga keladi. Maqomchilik an'anasi o'ziga xos interval va qoliplarga asoslangan odatlar yoki miqyoslardan foydalanish bilan ajralib turadi. Har bir maqom musiqaning ohangdor va garmonik tuzilishini tartibga soluvchi o'ziga xos qoida va shartlarga ega. Bu uslublar maqom musiqasida improvizatsiya va kompozitsiyaga asos bo'lib, og'zaki ijod orqali o'qituvchidan shogirdga o'tib keladi. Maqom an'anasi mintaqaning diniy-ma'naviy e'tiqodida chuqur ildiz otgan bo'lib, ko'pincha so'fiylik va tasavvufiy amaliyotlar bilan bog'liq.

Shashmaqom esa XIX-asrda Tojikiston va O'zbekiston shahar markazlarida paydo bo'lgan o'ziga xos musiqa janridir. Shashmaqom maqom musiqasi yuklash, she'riyat raqs va teatr tomoshalari bilan uyg'unlash, boy va jo'shqin san'at turini kuzatish. Shashmaqom musiqasi ko'pincha sozandalar va xonandalar ansambllari ravshan ijro va tar, dutor, doira kabi an'cholg'u lengi bilan jo'r bo'ladi. Shashmaqom musiqasining o'ziga xos xususiyatlaridan biri uning qo'ng'iroq va javob naqshlaridan yuklash bo'lib, unda yakkaxon she'r yoki ohangni kuylaydi va unga ansambl berilgan javob beriladi. Ush uslub solist vachilar o'rtasida dialogni musiqa va musiqa ichida improvizatsiya variatsiyaga imkon beradi. Shashmaqom ijrolari ko'pincha raqs va teatr bilan birga bo'lib, musiqaga boylik va murakkablik baxsh etadi. Maqom ham, Shashmaqom ham asrlar asosida O'rta Osiyo madaniy va san'at hayotida katta rol o'ynagan. Bu musiqa an'analari to'y-hashamlar, bayramlar va boshqa muhim dasturlarni o'tkazishda qo'llanib, viloyat ahli uchun hikoya va ifoda vosita bo'lib xizmat qilgan. So'nggi maqom va Shashmaqom musiqasini asrab-avaylash va targ'ib qilish, bu boy va betakror an'analarning zamonaviy dunyoda ham ishchi taraqqiy etishini ta'minlash zarur ishlarni amalga oshirilmoqda. Maqom va Shashmaqom bir-biridan farqli bo'lishiga qarab, tarjimonlardan sayohat, improvizatsiya va hikoya qilishda umumiy rishtalar mavjud. Har ikkala musiqa an'anasi ham Markaziy Osiyo tarixi va madaniyatida ildiz otgan bo'lib, yangi va ma'naviy hayotida muhim o'rin tutib bormoqda. "Maqom" va "Shashmaqom" she'riyat, raqs va musiqiy innovatsiyalardan rom holda avlodlar o'rtasida tomoshabinlarni o'ziga kelib, kelgusida ham musiqachilar va tinglovchilarni ilhomlantirmoqda. Xulosa qilib aytganda, Maqom va Shashmaqom O'rta Osiyoning boy va rang-barang musiqiy merosini ifodalaydi va musiqaning madaniy chegaralarni bosib o'tish, turli kelib chiqishi va an'alariga mansub kishilarni bog'lash qudratidan dalolat beradi.

Shashmaqom, Markaziy Osiyoning musiqiy merosining eng boy va rang-barang qismlaridan biri hisoblanadi. Bu, o'zbek va tojik xalqlarining an'anaviy musiqiy janri bo'lib, asosan Buxoro shahrida rivojlangan deb hisoblanadi¹. Shashmaqom so'zi fors tilida "oltita maqom" ma'nosini anglatadi, bu esa musiqaning oltita asosiy moduslarini bildiradi. Shashmaqomning tarixi va uning musiqiy ifodasi, Markaziy Osiyo madaniyatining noyob va bebaho qismidir. Ushbu musiqiy janr, Sufi she'rlaridan olingan matnlar bilan, insonning ilohiy muhabbat haqidagi chuqur his-tuyg'ularini ifodalaydi. Shashmaqom ijrosida asosan uzun bo'yli luta (masalan, rawap, tar, tanbur yoki dutar), dayra (doira) va sato (yoyli tanbur) kabi asboblardan qo'llaniladi. Shashmaqom musiqasi, UNESCOning Noyob Madaniy Merosi ro'yxatiga kiritilgan bo'lib, bu uning global ahamiyatini va madaniy boylik sifatida saqlanishini ta'kidlaydi. Shashmaqomning har bir qismi o'ziga xos tovushqatorga ega bo'lib, ijro jarayonida pardalarda o'zgarishlar sodir bo'ladi. Maqomlar sozanda va xonandalar tomonidan yakka tarzda hamda jo'rovoqlik va jo'rnavozlikda ijro etiladi. Shashmaqomning o'ziga xosligi va tarixiy ahamiyati, uni Markaziy Osiyo madaniyatining eng qadimiy va eng nufuzli san'at shakllaridan biriga aylantiradi.

Shashmaqom ijrolari o'ta improvizatsiyaviy xususiyatga ega bo'lib, sozandalar maqom tizimi bo'yicha o'z bilimlariga tayanib, betakror va murakkab kuylar yaratadilar. Shashmaqomni samarali ijro etish uchun sozandalar maqom tarzlari va ularning o'zaro bog'liqliklarini chuqur bilishlari kerak. Shashmaqomning asosiy xususiyatlaridan biri an'anaviy o'zbek cholg'u asboblari chalinadigan murakkab ritmik naqshlardan foydalanishdir. Ritmik naqshlar musiqaga dinamik va shijoatli element qo'shib, o'zbek mumtoz musiqasiga xos hayajon va harakat tuyg'usini yaratadi. Shashmaqom O'zbekistonda uzoq tarixga ega bo'lib, ildizlari ilk

islom davriga borib taqaladi. Asrlar davomida u rivojlanib, taraqqiy etib, bugungi kunda biz bilgan mumtoz musiqaning murakkab va takomillashgan shakliga aylandi. Shashmaqom O'zbekistonda madaniy boyluk sanaladi va ko'pincha to'ylar, diniy marosimlar va boshqa muhim tadbirlarda ijro etiladi. So'nggi yillarda O'zbekistonda ham, xorijda ham Shashmaqomni asrab-avaylash va targ'ib qilish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. O'zbekiston davlat konservatoriyasi, Xalqaro Shashmaqom musiqa festivali kabi tashkilotlar aholini Shashmaqom haqida keng ma'lumotga ega bo'lish, sozandalarning keyingi avlodini ushbu an'anaviy san'at yo'nalishi bo'yicha tayyorlashga xizmat qilmoqda. Shashmaqomni o'rganish va ijro etish yuksak mahorat va fidoyilikni talab qiladi. Musiqachilar maqom tizimida mustahkam poydevorga ega bo'lishi bilan birga, o'zbek an'anaviy cholg'u asboblari chalishni ham yaxshi bilishi kerak. Ko'p yillik amaliyot va o'rganish natijasida musiqachilar Shashmaqomni aniqlik va badiiy mahorat bilan ijro etish uchun zarur bo'lgan tajribani rivojlantirishlari mumkin.

Xulosa qilib aytganda, maqom va Shashmaqom O'zbekiston va Tojikistonda chuqur ildiz otgan mumtoz musiqaning ikki muhim shaklidir. Maqom tizimi kuylar yaratish uchun zamin yaratadi, Shashmaqom esa o'zbek mumtoz musiqasining boy va rang-barang musiqa an'alarini ifodalaydi. Shashmaqom ijrolari o'zining murakkab ohanglari, murakkab ritmlari va she'riy misralari orqali o'zbek madaniyati va merosining go'zalligi va teranligini qamrab oladi.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Umurzakov Baxtiyor Nashmanovich "Musiqqa san'ati va uning hayotimizdagi o'rni". Jizzax 2022
2. Sh.Mirziyoev, "Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash- yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi", Toshkent, O'zbekiston nashriyot-matbaa ijodiy uyi 2017 y.
3. M.Bekmurodov, Q.Quronboev, L.Tangriev "Harakatlar strategiyasi asosida jadal taraqqiyot va yangilanish sari" nomli risola, Toshkent, G'.G'ulom nomidagi nashriyot- matbaa ijodiy uyi 2017 y
4. www.ziyonet.uz
5. www.lex.uz